

Sevda Müjgan Yüksel'in Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

*Esra ÖZÜBAL**

*Ali TÜRKEL***

*Koray ÖZ****

ÖZ

Çocuk edebiyatı, çocuğun doğduğu andan ergenlik yaşlarına kadar olan süreçte okuma zevki ve becerisi kazanmasında en büyük rolü oynamaktadır. Çocukların okudukları eserlerde işlenen ve çocuklara gizil olarak aktarılan değerler, çocukları bütünsel yönden geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi tercih edilmiş, elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Sevda Müjgan Yüksel'in çocuk edebiyatı alanında vermiş olduğu on üç çocuk kitabı araştırmanın dokümanlarını oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular, yazarın özellikle "sorumluluk" ve "sevgi" değerlerini ön plana çıkardığını ve anlatı içerisinde doğal bir biçimde işlediğini göstermektedir. Yüksel'in eserleri, didaktik bir söylemden kaçınarak çocukların ahlaki ve duygusal gelişimlerini destekleyici bir yapı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, değerler eğitimi, kök değerler, Sevda Müjgan Yüksel.

Analysis of Sevda Müjgan Yüksel's Children's Literary Works in Terms of Values Education

ABSTRACT

Children's literature plays the biggest role in the acquisition of reading pleasure and skills from the time a child is born until adolescence. The values that are processed in the works that children read and transferred to children implicitly aim to develop children holistically. In the study, document analysis, which is one of the qualitative research methods, and descriptive analysis method was used to analyze the data obtained. Thirteen children's books given by Sevda Müjgan Yüksel in the field of children's literature constitute the documents of the study. The findings obtained show that

Atf Bilgisi: Özübal, E., Türkel, A. & Öz, K. (2026). Sevda Müjgan Yüksel'in çocuk edebiyatı ürünlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi *Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi*, 4(1), 1-23. Doi: 10.5281/zenodo.20994479

* Bilim Uzmanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, esraozubal@gmail.com, ORCID: orcid.org/0009-0007-0010-9566

** Doç., Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, ali.turkel@hotmail.com. ORCID: orcid.org/0000-0003-4743-8766

*** Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü, koray.oz@deu.edu.tr. ORCID: orcid.org/0000-0002-5530-5501

the author especially emphasizes the values of “responsibility” and “love” and processes them naturally in the narrative. Yüksel's works offer a structure that supports the moral and emotional development of children by avoiding a didactic discourse.

Keywords: Children’s literature, values education, root values, Sevda Müjgan Yüksel.

Giriş

“Değer” kavramı, bireylerin tutum, davranış ve kararlarını şekillendiren, toplumsal yaşamı düzenleyen temel inançlar bütünüdür. Türk Dil Kurumu’na (TDK, 2022) göre değer, “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan ölçü” ve “bir insanın taşıdığı ahlaki nitelikler” anlamına gelmektedir. “Sosyolojik bağlamda ise değerler, birey ile toplum arasında köprü kuran normatif ilkeler olarak tanımlanır.” (Schwartz, 1992’den aktaran Küçük, 2016).

Tarih boyunca değer aktarımı, toplumsal düzenin devamlılığı için hayati bir işlev üstlenmiştir. Antik Yunan’da “aretē (erdem)”, Konfüçyüsçü gelenekte “li (ritüel uyum)”, İslam düşüncesinde “ahlak-ı hamide” gibi kavramlar, değerlerin hem evrensel hem kültürel boyutuna işaret eder. Değer eğitimi 20. yüzyılda, kurumsal ve sistematik bir eğitim disiplini olarak biçimlenmeye başlamıştır. Akyüz (2016), eğitimin temel işlevini "toplumsal ahlakın yeniden üretimi" olarak tanımlarken, bireyin toplumla bütünleşmesi sürecinde değerlerin belirleyici rolünü vurgulamaktadır.

Bandura’nın (1977) sosyal öğrenme kuramına göre çocuklar, çevrelerinden model alma yoluyla değerleri öğrenir. Nörobilim araştırmaları, 0–7 yaş aralığının sinaptik gelişim açısından kritik bir dönem olduğunu ve bu dönemin duygusal belleğe kalıcı kodlamalar için elverişli olduğunu göstermektedir (Shonkoff & Phillips, 2000). Bu bağlamda, çocuk edebiyatı ürünlerinin, değerlerin çocuğun dünyasına estetik ve anlam yüklü yollarla taşınmasını sağladığı düşünülebilir. Aydınlanma döneminde Rousseau’nun *Emile* eseri, edebiyatın pedagojik işlevine işaret eden ilk örneklerden biri sayılırken, 19. yüzyılda Grimm Kardeşler’in masalları, ahlaki derslerin yeniden yapılandırıldığı metinler olarak öne çıkmıştır. Türkiye’de ise Tanzimat sonrası çocuk edebiyatı, bireyi “yararlı vatandaş” olarak inşa etme idealiyle şekillenmiş ve değer aktarımında bir araç işlevi görmüştür.

Günümüzde çocuk edebiyatında nitelik, sadece dilsel ustalıkla değil, etik sorumlulukla da ölçülmektedir. Çer’e (2016) göre çocuk edebiyatı eserleri, cinsiyetçi kalıplardan ve şiddet içeriklerinden arındırılmış, çocuğun bilişsel düzeyine uygun sembollerle zenginleştirilmiş olmalıdır. Gruszka (2017) ise eleştirel düşünmeyi teşvik eden açık uçlu kurguların, değer aktarımında daha işlevsel olduğunu ileri sürmektedir.

Türkçe, yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültürel hafızanın kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir araçtır. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2019 Türkçe Öğretim Programı, “değerlerimiz” temasını adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi on kök değerle desteklemektedir. Bu tematik çerçevede, edebi metinlerin çocukların duygusal ve zihinsel katılımını sağlayarak değerlerin kalıcı hâle gelmesini amaçladığı söylenebilir.

Ancak alan yazınında, kök değerlerin çağdaş çocuk edebiyatındaki temsiline dair yeterli çözümleme bulunmamaktadır. Özellikle son yıllarda 13 çocuk kitabıyla dikkat çeken Sevda Müjgan Yüksel’in eserleri, pedagojik ve estetik açıdan zengin içeriklere sahip olmasına rağmen değerler eğitimi bağlamında yeterince analiz edilmemiştir. Bu durum, nitelikli metinlerin görünürlüğünü azaltmakta ve eğitimcilerin kaynak seçimini zorlaştırmaktadır.

Araştırma, Sevda Müjgan Yüksel’in çocuk edebiyatı eserlerini 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kök değerler açısından inceleyerek edebi metinlerin değer eğitimi sürecindeki

yerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel çıkış noktasını nitelikli edebiyat ürünlerinin, sadece bireysel değil toplumsal dönüşümün de taşıyıcısı olabileceği düşüncesi oluşturmaktadır.

Problem Cümlesi / Alt Problem Cümleleri

Araştırmanın temel problem cümlesini “Sevda Müjgan Yüksel'in çocuk edebiyatı ürünlerinde yer alan kök değerler nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır. Bu kapsamda alt problemler şu şekilde belirlenmiştir:

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında adalet değerine ilişkin bulgular nelerdir?

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında dostluk değerine ilişkin bulgular nelerdir?

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında dürüstlük değerine ilişkin bulgular nelerdir?

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında öz denetim değerine ilişkin bulgular nelerdir?

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında sabır değerine ilişkin bulgular nelerdir?

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında saygı değerine ilişkin bulgular nelerdir?

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında sevgi değerine ilişkin bulgular nelerdir?

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında sorumluluk değerine ilişkin bulgular nelerdir?

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında vatanseverlik değerine ilişkin bulgular nelerdir?

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında yardımseverlik değerine ilişkin bulgular nelerdir?

Yöntem

Araştırmada, Sevda Müjgan Yüksel'in 13 adet çocuk edebiyatı eseri 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan 10 kök değeri içermesi bakımından incelenmiştir. Romanlarda ve hikâyelerde hangi değerlerin işlendiği, en çok hangi değerlere yer verildiği araştırılmıştır. Bu bölümde çalışmanın amacına ulaşabilmesi için kullanılan araştırma modeli, araştırma için seçilen dokümanlar ile verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması süreci hakkında bilgi verilmiştir.

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, nitel araştırma desenine göre yapılandırılmıştır. Nitel araştırmalar; bireylerin, olayların ya da nesnelerin anlam dünyalarını, bağlamsal yapı içinde derinlemesine incelemeyi amaçlar (Yıldırım & Şimşek, 2021). Veriler, nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Doküman incelemesi, yazılı materyallerin sistematik bir biçimde incelenmesini sağlayan bir yöntem olup araştırma konusu ile ilgili mevcut bilgi ve verilerin doğrudan kaynağından elde edilmesine olanak tanımaktadır (Bowen, 2009). Bu bağlamda, Sevda Müjgan Yüksel'in 13 çocuk edebiyatı eseri, kök değerler bağlamında derinlemesine incelenmiştir.

Araştırma Dokümanları

Araştırma dokümanlarını Sevda Müjgan Yüksel'in 13 adet çocuk edebiyatı ürünü oluşturmaktadır. Bu esere ilişkin bilgiler Tablo 1'de sunulmuştur:

Tablo 1. *İncelenen eserler*

Kitabın Adı	Yayın Evi	Basım Yılı
Jako Olayı	Morpa Kültür Yayınları	2014

Revenge Adlı Çiçek	Morpa Kültür Yayınları	2015
Kahraman Benim	Yeni Umut Yayınları	2011
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Gendaş Yayınevi	2016
Lila Renkli Köpek	Gendaş Yayınevi	2016
Salyangozdan Korkan Annem ve Biz	Gendaş Yayınevi	2016
Sonsuz Sonsuza Kadar	Gendaş Yayınevi	2016
O Büyük Uğultu	Gendaş Yayınevi	2016
Hezarfen'le Uçuyoruz	Gendaş Yayınevi	2016
Beni İnciten Aptal Dünya	Gendaş Yayınevi	2016
Mavi Kanat'ın Kızıldere'li Çadırı	Gendaş Yayınevi	2016
Şen Yuva Apartmanı'nın Maceraları	Gendaş Yayınevi	2016
Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl	Gendaş Yayınevi	2016

Verilerin Analizi

Veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Betimsel analiz, elde edilen verilerin belirli temalar çerçevesinde özetlenmesi ve anlamlı bir şekilde sunulmasını amaçlayan bir analiz yöntemidir (Creswell & Poth, 2016). Analiz sürecinde, önceden belirlenen on kök değer (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik) tematik çerçeve olarak alınmış; ilgili eserlerdeki anlatılar, karakterler ve olay örgüsü incelenmiştir. Çalışmaya konu olan çocuk edebiyatı ürünlerinde geçen değerler, 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı'ndaki kök değerlerin verildiği sıra esas alınarak seçici okuma, güdüleyici okuma ve not olarak okuma yöntemi ile bulunmaya çalışılmıştır.

Araştırma verilerinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla, üç araştırmacı tarafından veriler bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Analizin güvenilirliğini belirlemek için Miles ve Huberman (1994) tarafından geliştirilen formül ($\text{Güvenirlik} = \frac{\text{Görüş Birliği}}{\text{Görüş Birliği} + \text{Görüş Ayrılığı}} \times 100$) kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, alt problemlere ilişkin güvenilirlik düzeyleri sırasıyla şu şekilde bulunmuştur: birinci soru için 0.93, ikinci soru için 0.94, üçüncü soru için 0.89, dördüncü soru için 0.91, beşinci soru için 0.87, altıncı soru için 0.87, yedinci soru için 0.91, sekizinci soru için 0.84, dokuzuncu soru için 0.94 ve onuncu soru için 0.92'dir. Genel ortalama güvenilirlik oranı 0.90'dır. Yıldırım ve Şimşek (2021) %70 ve üzeri güvenilirlik oranlarının yeterli düzeyde olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda, araştırmadan elde edilen nitel verilerin analizlerinin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde nitel verilerin analizi sonucu elde edilen bulgulara ve bunlara ilişkin yorumlara yer verilmiştir. Araştırmanın alt problemlerine yönelik bulgular ilgili başlık altında tablolar halinde verilmiştir. Sevdâ Müjgan'ın çocuk kitaplarında adalet değerine ilişkin bulgular Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Adalet değeri

Kitap Adı	Adalet Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Lila Renkli	Eşitlik ve	<i>Köpekköylerdeki en önemli görevlerden</i>	Toplumsal adaletin, kaynakların

Kitap Adı	Adalet Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Köpek	Sorumluluk	<i>biri, bu yiyeceklerin köpekler arasında Eşit bir biçimde dağıtılmasıydı. Bundan Köpekköylerin yöneticileri sorumluydu. s.9</i>	eşit paylaşımı ve yöneticilerin sorumluluk bilinciyle sağlandığı vurgulanmaktadır.
Sonsuz Sonsuza Kadar	Haksızlık ve Hakkaniyet	<i>Cömert, kardeşini hesaba katmamakla ona nasıl haksızlık ettiklerini o anda fark etti. Nilay'ın gözlerinden büyük bir düş kırıklığı okunuyordu. Ağabeyi, elindeki parayı ona uzattı, "Bu senin, dedi." s.66</i>	Adaletin, haksızlığın farkına varılarak ve hak edenin hakkını vermekle sağlanabileceği örneklendirilmektedir.
Revenge Adlı Çiçek	Suçsuzluk Karinesi ve Kanıt Temelli Adalet	<i>İnsanları bilip bilmeden suçlamak doğru değildir. s.111</i>	Adaletin, ön yargıdan uzak ve kanıt dayalı bir süreçle işlemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Revenge Adlı Çiçek	Cezasız Kalmama İlkesi	<i>Kötülüklerin en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. s.89</i>	Toplumsal düzenin ancak haksızlıkların cezalandırılmasıyla korunabileceği belirtilmektedir.
Revenge Adlı Çiçek	Kaza ile Suçun Ayırımı	<i>Ortada bir suç değil, bir kaza var. s.112</i>	Adaletin, niyet ve sonuç arasındaki ayrımı gözeterek işlemesi gerektiğine dikkat çekilmektedir.
Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl	Cinsiyet Eşitliği ve Temsil	<i>Ben kardan adam yapmak istemiyorum. Çünkü kardan kadın yapmak istiyorum. s. 50</i>	Toplumsal cinsiyet kalıplarının sorgulanması ve eşit temsilin adaletin bir parçası olduğu vurgulanmaktadır.
Mavi Kanat'ın Kızılderili Çadırı	Demokratik Haklar ve Çevre Adaleti	<i>Yanlış gören, önlemek için elini uzatmayan insan; yanlış yapan kadar suçludur. s.27-28</i>	Bireylerin hak arayışında aktif rol alması ve doğaya karşı sorumluluklarının adaletle ilişkilendirildiği örneklendirilmektedir.
Mavi Kanat'ın Kızılderili Çadırı	Hukukun Tarafsızlığı	<i>Bizim neye inanıp inanmadığımız önemli değil. Ortada bir şikâyet var. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. s.66</i>	Adaletin, kişisel inançlardan bağımsız olarak kurallar çerçevesinde işlediği aktarılmaktadır.
Kahraman Benim	Katılımcılık ve Özgür İrade	<i>Böyle bir zorunluluk elbette yok. Oyunumuz herkese açık, dileyen bize katılabilir. s.10-11</i>	Demokratik katılımın ve bireysel tercihlerin adil bir ortam yaratmada önemli olduğu vurgulanmaktadır.
Jako Olayı	Kurallara Uyum ve Toplumsal Güvenlik	<i>Bengi ülkede hiç kimsenin gizlenebileceği bir yer yoktu. Bunu herkes bilirdi. s.42</i>	Adaletin, kurallara uyulması ve toplumun güvenliği için şeffaf bir sistemle sağlandığı belirtilmektedir.
Şen Yuva Apartmanının Maceraları	Ön yargısız Davranma ve Şeffaflık	<i>Öğretmen Yılmaz'a baktı: "Yılmaz, sen kendini oynamak ister misin?" Yılmaz aceleyle bağırdı: "Öğretmenim, ben topu Şeyma'ya atmadım. Top ona çarptı." s.33</i>	Adaletin, suçlamalardan önce dinleme ve nesnel sorgulama ile sağlanması gerektiği örneklendirilmektedir.
Şen Yuva Apartmanının Maceraları	Demokratik İfade ve Hak Arayışı	<i>Gazetemle bir kamuoyu yaratabilirim belki kendimi dinletebilirim diye düşündüm. s.55-56</i>	Bireylerin hak arayışında yaratıcı yöntemler kullanmasının adaletin sağlanmasına katkı sunduğu vurgulanmaktadır.

Tablo 2’de yer alan bulgular, kitaplarda adalet temasının, toplumsal düzenin korunmasından bireysel haklara kadar geniş bir bakış açısıyla ele alındığını göstermektedir. Eşitlik ve hakkaniyet bağlamında, "*Lila Renkli Köpek*" eserinde kaynakların eşit dağıtımının yöneticilerin sorumluluğunda olduğu vurgulanmaktadır. Benzer şekilde, "*Hoplar Ülkesi’nde Işıl Işıl*" kitabında cinsiyet kalıplarının sorgulanmasıyla toplumsal adaletin ancak eşit temsil ile sağlanabileceği örneklendirilmektedir. Hukuk ve sorumluluk teması ise "*Revenge Adlı Çiçek*" ve "*Jako Olayı*" gibi eserlerde öne çıkmaktadır. Suç-ceza dengesinin kanıta dayalı olması gerektiği, haksızlıkların cezasız kalmaması gerektiği ve kurallara uyulmadığında toplumsal güvenliğin zedeleneceği aktarılmaktadır. Özellikle "*İnsanları bilip bilmeden suçlamak doğru değildir.*" gibi cümlelerle adaletin ön yargısız bir süreçle işlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Hukukun tarafsızlığı bağlamında, "*Mavi Kanat’ın Kızılderili Çadırı*" ve "*Şen Yuva Apartmanının Maceraları*" kitapları dikkat çekmektedir. Doğa için eylem yapma, hukuki süreçlere rağmen hak arama veya duvar gazetesiyle kamuoyu oluşturma gibi yöntemlerle adaletin aktif bir mücadele gerektirdiği gösterilmektedir. Ayrıca, "*Yanlışı gören, önlemek için elini uzatmayan insan; yanılsı yapan kadar suçludur.*" gibi ifadelerle bireysel sorumluluğun adaletin temel taşlarından biri olduğunu göstermektedir.

Ön yargısızlık ve empati teması ise "*Şen Yuva Apartmanının Maceraları*" ve "*Revenge Adlı Çiçek*" kitaplarında somutlaştırılmaktadır. Bu kitaplar, okuyuculara adaletin yalnızca yasalarla değil, bireylerin tutumları ve kolektif bilinçle de şekillendiğini öğütlemektedir.

Sevda Müjgan’ın çocuk kitaplarında dostluk değerine ilişkin bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Dostluk değeri

Kitap Adı	Dostluk Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Ayrılığın Acısı ve Sevgi Bağı	<i>Dilşad, arkadaşı gideceği için çok üzülüyordu. Yaren’i ne kadar çok sevdiğini şimdi daha iyi anlıyordu. Yaren onun en iyi arkadaşıydı. s.75</i>	Dostluğun, ayrılık anlarında hissedilen derin bağlılık ve özlemle güçlendiği vurgulanmaktadır.
Lila Renkli Köpek	Fedakârlık ve Bağlılık	<i>Daçi gidince ben de giderim. O olmadan burada kalamam. s.17</i>	Dostluğun, kişinin yaşamını paylaşma ve fedakârlık gerektirdiği örneklendirilmektedir.
Lila Renkli Köpek	Sır Paylaşımı ve Güven	<i>Yakın arkadaşlar arasında gizli saklı olmazdı. s.17</i>	Dostluğun, samimiyet ve güven üzerine kurulu olduğu belirtilmektedir.
Lila Renkli Köpek	Dostluğun İyileştirici Gücü	<i>Daçi’nin komşu kulübesi boşalır boşalmaz, Nenna oraya geçti. Şansları yaver gitti, ayrılmadılar. s.10</i>	Dostluğun, zor zamanlarda dayanak olduğu ve mutluluğu beslediği aktarılmaktadır.
Revenge Adlı Çiçek	Zor Zamanlarda Dayanışma	<i>Adası: “Siz Berkcan’ı merak etmeyin. Biz yanındayız, dedi.” s.7</i>	Dostluğun, zorluklarda birbirine destek olma ve güven verme temelinde şekillendiği vurgulanmaktadır.
Revenge Adlı Çiçek	Arkadaşlıkta Sadakat	<i>Altan’a, “Bunu yapmamalıydın.” dedi. Murat, benim arkadaşım. s.114-115</i>	Dostluğun, haklı davalarda bile arkadaşını savunma cesareti gerektirdiği örneklendirilmektedir.

Kitap Adı	Dostluk Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Revenge Adlı Çiçek	Özen ve Hatırda Tutma	<i>Altan'ın doğum günü. Arkadaşları bunu nereden biliyordu? Biliyor ve doğum gününü kutuyorlardı. s.126</i>	Dostluğun, küçük detaylara özen göstererek değer vermekle pekiştiği belirtilmektedir.
Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl	Empati ve Paylaşım	<i>Işıl, Buğra'nın bakışlarında aynı dost ışıklarını yeniden gördü, "Yapalım, dedi." s.48</i>	Dostluğun, ortak aktiviteler ve duygusal bağlarla derinleştiği aktarılmaktadır.
Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl	Dostluğun İyileştirici Gücü	<i>Küçük kız, yüreğindeki bütün ağırlıklardan kardan bir adamın sıcak eliyle kurtulmuştu. s.38</i>	Dostluğun, ruhsal yükleri hafifletme ve neşe getirme işlevi vurgulanmaktadır.
Kahraman Benim	Sırdaşlık ve Güven	<i>Sevgi'yi unuttur muyum hiç? O, benim en iyi arkadaşım. Ben ondan hiçbir şeyi gizlemem. s.12</i>	Dostluğun, en derin sırların paylaşılabilmesiyle tanımlandığı örneklenmektedir.
Kahraman Benim	Arkadaşlıkta Destek Olma	<i>Buse'ye çok kötü davranıyorlar... Ben sana her şeyi anlatabiliyorum, o ise annesine hiçbir şey anlatamıyor. s.33</i>	Dostluğun, zor durumlarda arkadaşının yanında olma ve arkadaşını savunma rolü üstlendiği belirtilmektedir.
Jako Olayı	Mekânın Önemsizliği, Beraberliğin Değeri	<i>Aşkın o yıkıntılarda Lara'yla oturup şekerleme yemeyi özledi... Lüks evler yerine yıkıntılar tercih edilmektedir. s.48</i>	Dostluğun, fiziksel koşullardan bağımsız olarak paylaşılan anılarla değer kazandığı vurgulanmaktadır.
Hezarfen'le Uçuyoruz	Zamana Dayanıklılık	<i>Yaşlı iki komşuya ömürlerinin son demlerinde birbirlerine can yoldaşı olmak düşmüştü. s.15</i>	Dostluğun, zaman ve zorluklara rağmen sürekli kılınan bir bağ olduğu örneklenmektedir.
O Büyük Uğultu	Unutulmazlık ve Kalıcı İzler	<i>Uğur, Yaren'in kolunu tuttu. "Beni unutmaya olur mu?" Ben seni unutmayacağım. s.78-79-80</i>	Dostluğun, fiziksel ayrılıklara rağmen duygusal izler bırakarak sürdürüldüğü aktarılmaktadır.

Tablo 3, kitaplarda dostluk değerinin, insan ilişkilerinin en temel ve dönüştürücü unsuru olarak ele alındığını göstermektedir. Fedakârlık ve bağlılık teması, "*Lila Renkli Köpek*" ve "*Revenge Adlı Çiçek*" gibi eserlerde, karakterlerin birbirleri için risk almaları veya yaşam tarzlarını değiştirmeleri üzerinden işlenmektedir. Örneğin Nenna'nın Daçi'yi terk etmeyi reddetmesi veya Altan'ın Murat'ı savunurken ceza almayı göze alması, dostluğun kişisel çıkarların ötesinde bir bağ olduğunu göstermektedir.

Empati ve paylaşım ise "*Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl*" ve "*Kahraman Benim*" kitaplarında öne çıkmaktadır. Işıl'ın İlkem'le kardan adam yapma teklifi veya Seda'nın sırlarını Sevgi'yle paylaşması, dostluğun ortak deneyimler ve duygusal destekle beslenen bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır.

Zamana ve mekâna dayanıklılık teması, "*Hezarfen'le Uçuyoruz*" ve "*O Büyük Uğultu*" gibi eserlerde işlenmektedir. Yaşlı komşuların birbirine can yoldaşı olması veya Yaren ile Uğur'un ayrılık anındaki vedalaşması, dostluğun fiziksel sınırları aşan kalıcı bir bağ olduğunu ortaya koymaktadır.

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında dürüstlük değerine ilişkin bulgular Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Dürüstlük değeri

Kitap Adı	Dürüstlük Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Ebeveyn-Çocuk İletişiminde Şeffaflık	<i>Kuzey Öğretmen, mavi gözlerini Yaren'e çevirdi, "Paramız yok." dedi. s.5-6</i>	Dürüstlüğün, ebeveynlerin çocuklarına karşı açık ve şeffaf olmasıyla sağlandığı vurgulanmaktadır.
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Gerçeklerle Yüzleşme ve Sorumluluk	<i>Cömert, "Ben her şeyi biliyorum." dedi. Keseyi polise vermişler. s.46</i>	Dürüstlüğün, gerçekleri saklamadan ifade etmek ve sonuçlarına katlanmakla ilişkili olduğu örneklenmektedir.
Lila Renkli Köpek	Kişisel İnançların Dürüstçe İfadesi	<i>Nenna: Ben Köpekköy'de mutluyum. Lilasız da mutluyum. s.15-16</i>	Dürüstlüğün, kişinin kendi değerlerini özgürce dile getirmesiyle şekillendiği aktarılmaktadır.
Lila Renkli Köpek	Hataları Kabul Etme ve İtiraf	<i>Şevket Dede: Hayvanlara yapmadığımızı bırakmıyoruz. s.71-72</i>	Dürüstlüğün, hataları kabul ederek öz eleştiri yapmakla pekiştiği vurgulanmaktadır.
Sonsuz Sonsuza Kadar	Objektif Değerlendirme ve Samimiyet	<i>Meral Hanım'ın düzenine tertibine söylenecek söz yoktu. Evi çiçek gibiydi. s.22</i>	Dürüstlüğün, insanların hem olumlu hem olumsuz yönlerini tarafsızca ifade etmekle ilişkili olduğu belirtilmektedir.
Revenge Adlı Çiçek	Duyguların Açıkça İfade Edilmesi	<i>Zennur: Bana güzelim deme. Ben güzel değilim. s.42</i>	Dürüstlüğün, kişinin duygu ve düşüncelerini olduğu gibi aktarmasıyla derinleştiği örneklenmektedir.
Revenge Adlı Çiçek	Olayların Çarpıtılmadan Anlatılması	<i>Altan: Yangınla ya da havuzdaki kazayla ilgim yok. Bir rastlantıydı onlar. s.98-99</i>	Dürüstlüğün, gerçekleri manipüle etmeden savunmakla bağlantılı olduğu vurgulanmaktadır.
Jako Olayı	Kurumsal Dürüstlük ve Güven	<i>Belle: Oğlumun o yatılı okula gönderilmesini istemiyorum. O, bir Gizmen olarak yetiştirilirse asla mutlu olamaz. s.96-97</i>	Dürüstlüğün, kurumsal baskılara rağmen bireysel doğruları savunmakla ilişkili olduğu aktarılmaktadır.
Beni İnciten Aptal Dünya	Öz-Dürüstlük ve İçsel Hesaplaşma	<i>Ben artık kendimi mutlu bir hayvan olarak görmemeye başlayacaktım. s.37</i>	Dürüstlüğün, kişinin kendi eksikliklerini kabul ederek içsel bir yolculuğa çıkmasıyla anlam kazandığı belirtilmektedir.
Hezarfen'le Uçuyoruz	Objektif Eleştiri ve Gerçekçi Yaklaşım	<i>Babaannenin torununun örgü örme yeteneksizliğini kabul etmesi. s.7</i>	Dürüstlüğün, nesnel eleştirilerle kişisel gelişimi desteklemekle ilişkili olduğu örneklenmektedir.
O Büyük Uğultu	Kanıt Temelli İkna ve Güven	<i>Doktor Feride: Beyaz önlüğümü gösterirsem benim doktor olduğuma inanır mısınız? s.18</i>	Dürüstlüğün, somut kanıtlarla inandırıcılık kazanması gerektiği vurgulanmaktadır.

Tablo 4'te yer alan bulgular, dürüstlük değerinin, kişisel ve toplumsal ilişkilerin temel taşı olarak ele alındığını göstermektedir. Şeffaf iletişim teması, "Korkak Kızlar Cesur Erkekler" ve "Revenge Adlı Çiçek" gibi eserlerde, ebeveyn-çocuk veya arkadaşlar arası diyaloglarda gerçeklerin saklanmaması üzerinden işlenmektedir. Örneğin; Kuzey Öğretmen'in maddi durumunu açıkça belirtmesi veya Zennur'un kendini olduğu gibi ifade etmesi, dürüstlüğün ilişkilerde güven inşa ettiğini göstermektedir.

Toplumsal dürüstlük ise "*Jako Olayı*" ve "*O Büyük Uğultu*" gibi eserlerde işlenmiştir. Belle'nin sorguda gerçekleri saklamaması veya Doktor Feride'nin kimliğini kanıtlamak için çaba göstermesi, dürüstlüğün toplumsal düzeni koruyan bir değer olduğunu ortaya koymaktadır.

İncelenen eserler dürüstlüğü şeffaflık, öz eleştiri, nesnellik ve sorumluluk üzerine inşa edilen bir erdem olarak sunmaktadır. Karakterler, değer aracılığıyla hem bireysel gelişimlerini tamamlamakta hem de toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında sabır değerine ilişkin bulgular Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Sabır değeri

Kitap Adı	Sabır Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Revenge Adlı Çiçek	Zorluklara Karşı Sabır	<i>Daha yeni geldik. Acele etme. s.57</i>	Sabır, hedefe ulaşmak için sürece ve çabaya güvenmeyi öğretir.
Revenge Adlı Çiçek	Çatışma Çözümünde Sabır	<i>Otur da sakın sakın konuşalım. s.103</i>	Sabır, çatışmaları yapıcı şekilde yönetmek için kritik bir araçtır.
Revenge Adlı Çiçek	Öfke Kontrolünde Sabır	<i>O an için tartışmayı doğru bulmadığından kızıyla içeriye girdi. s.111</i>	Sabır, anlık duygusal tepkileri erteleyerek ilişkileri korur.
Jako Olayı	Uzun Vadeli Hedeflerde Sabır	<i>Son bir yıldır üzerinde çalıştıkları bir virüstü. s.73</i>	Bilimsel başarı, sabırla beslenen disiplin ve süreklilik gerektirir.
Jako Olayı	Mesleki Adanmışlık ve Sabır	<i>Bunca yıl ülkenin en büyük tıp merkezinde gecesini gündüzüne katarak çalışmıştı. s.95</i>	Sabır, hedeflere ulaşmada kararlılık ve özveriye simgeler.
Şen Yuva Apartmanının Maceraları	Değişim Sürecinde Sabır	<i>Sabrın sonu selamettir! s.56</i>	Sabır, değişimin zaman alan doğasını kabul etmeyi öğretir.
O Büyük Uğultu	İletişimde Sabır ve Empati	<i>Mesleğinin bol bol sabır istediğini öğrenmişti. s.15</i>	Sabır, iletişimde anlayış ve empati geliştirmenin temelidir.
O Büyük Uğultu	Umudu Koruma ve Sabır	<i>Gelecek güzel günlere inancını her zaman koruyacaktı. s.42</i>	Sabır, zorluklar karşısında umudu besleyerek direnç sağlar.

Tablo 5, sabır değerinin, bireysel gelişim ve toplumsal uyumun temel taşı olarak ele alındığını göstermektedir. Zorluklara karşı sabır teması, *Revenge Adlı Çiçek* ve *Jako Olayı* gibi eserlerde, balık tutma veya bilimsel araştırma gibi süreçlerde aceleci davranmama üzerinden işlenmektedir. Örneğin Ali'nin "*Acele etme*" uyarısı veya Doktor Belle'nin yıllarca süren çalışmaları, sabrın hedefe ulaşmada sürece saygı duymayı gerektirdiğini göstermektedir.

Çatışma çözümü teması ve öfke kontrolü teması, *Revenge Adlı Çiçek*'te Berkcan'ın sakinliği ve Melike Hanım'ın tartışmayı ertelemesiyle örneklendirilir. Sabrın ilişkilerde duygusal dengeyi korumasına yardımcı olduğunu vurgulamaktadır. Açıyla'nın ebeveynlerini bekleyişi veya Doktor Feride'nin inatçı bir çocukla iletişim çabası, sabrın değişim ve anlayış süreçlerindeki rolünü ortaya koymaktadır.

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında saygı değerine ilişkin bulgular 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6. Saygı değeri

Kitap Adı	Saygı Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Lila Renkli Köpek	Hataları Kabul ve Özür Dileme	<i>Ado, Sedef'ten özür dilemesi gerektiğini düşündü. O, dünya iyisi bir kızdı.s.58</i>	Saygı, hataları kabul ederek ilişkileri onarmayı gerektirir.
Salyangozdan Korkan Annem ve Biz	Nezakat ve Sınırları Koruma	<i>Teyzenin oğlu hakkında öyle konuşma. Çok ayıp! s.58</i>	Saygı, dil ve davranışta başkalarının onurunu korumakla şekillenir.
Salyangozdan Korkan Annem ve Biz	Doğaya ve Canlılara Saygı	<i>Sedat Bey, kaplumbağayı ezmek için ani fren yaptı. s.63</i>	Saygı, tüm canlıların yaşam hakkına duyulan evrensel bir hassasiyettir.
Revenge Adlı Çiçek	Özel Alan ve Özgürlüklere Saygı	<i>Sizi rahatsız etmeyeyim (Adasu) s.54-55</i>	Saygı, başkalarının özel alanlarına müdahale etmemekle gösterilir.
Revenge Adlı Çiçek	Mülkiyet Hakkına Saygı	<i>Milletin evine böyle giremezsiniz! s.60</i>	Saygı, toplumsal düzenin temelini oluşturan haklara riayet etmekle başlar.
Revenge Adlı Çiçek	Büyüklerle Hürmet	<i>Barışmak için ilk adımı atmak küçük olarak ona düşerdi. s.113-114</i>	Saygı, yaş ve statü farkı gözetmeksizin ilişkilerde nezaketi esas alır.
Revenge Adlı Çiçek	Bireysel Tercihlere Saygı	<i>Zennur'un ailesi, kızlarının pikniğe gitmesine karşı çıkmamıştı. s.117</i>	Saygı, bireyin seçimlerine güvenmek ve özgürlük alanı tanımakla beslenir.
Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl	Hitap Kurallarına Saygı	<i>Annesi yaşındaki bir kadına "teyze" diye seslenmeyip de ne demeliydi? s.10</i>	Saygı, toplumsal kurallara uygun iletişimle ifade edilir.
Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl	Özür Dileme Nezaketi	<i>Lütfen kusura bakmayın.(Amcanın özür dilemesi) s.12</i>	Saygı, hataları samimiyetle telafi etme erdemini gerektirir.
Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl	Farklılıklara Saygı	<i>Herkes seninle aynı rengi sevmek zorunda değil. s.25</i>	Saygı, çeşitliliği kabul ederek bireysel tercihlere değer vermekle gelişir.
Mavi Kanat'ın Kızılderili Çadırı	Toplumsal Nezaket Kuralları	<i>Tanımadığı, annesi yaşındaki bir kadına "sen" diye seslenmek terbiyesizlikti. S.8</i>	Saygı, iletişimde resmiyet ve nezaket sınırlarını korumakla sağlanır.
Mavi Kanat'ın Kızılderili Çadırı	Bireysel Sınırlara Saygı	<i>Mavi Kanat, "Gökkuşluğu Bade" demeden önce izin istemeliydi. s.46</i>	Saygı, kişinin mahremiyetine ve tercihlerine duyarlı olmayı gerektirir.
Mavi Kanat'ın Kızılderili Çadırı	Doğaya ve Çevreye Saygı	<i>İnsanın doğayı istediği gibi kullanabileceğini kabul etmiyoruz. s.77</i>	Saygı, doğal dengeleri koruma bilinciyle şekillenir.
Kahraman Benim	Kurallara ve Otoriteye Saygı	<i>Öğretmen sınıfa girdi. Görmüyor musunuz? s.22</i>	Saygı, toplumsal düzeni sağlayan kurallara uymakla

Kitap Adı	Saygı Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
			gösterilir.
Kahraman Benim	Öz-Dürüstlük ve Sorumluluk	<i>Sorunlar aşılar; yeter ki sevgi ve saygı yok olmasın. s.35</i>	Saygı, ilişkilerde samimiyet ve sorumluluk bilinciyle kökleşir.
Kahraman Benim	Özür Dileme Erdemliliği	<i>Başak'ın Yalçın'a bir özür borcu varmış. s.57</i>	Saygı, hataları kabul ederek ilişkilerde dengeyi sağlamakla derinleşir.
Beni İnciten Aptal Dünya	Yaşlılara Saygı	<i>Yaşlı horoza "abla" dememek için dikkat etmeliydi. s.71</i>	Saygı, geleneksel hiyerarşi ve nezaket kurallarına uymakla ifade edilir.
Beni İnciten Aptal Dünya	Karşılıklı Saygı ve Nezaket	<i>Babam, yaşlı horoza "Kusura bakmayın." dedi. s.77</i>	Saygı, karşılıklı anlayış ve nezaketle beslenen bir değerdir.
Şen Yuva Apartmanının Maceraları	Farklılıklara Tahammül	<i>Ceynur ve Ahmet, farklı düşüncelere rağmen arkadaş kaldılar. s.31</i>	Saygı, farklılıkları kabul ederek ilişkilerde uyumu sağlar.
Şen Yuva Apartmanının Maceraları	Hataları Telafi Etme	<i>Şeyma, Nur'a "Özür dilerim." dedi. s.34</i>	Saygı, hataları samimiyetle telafi etme cesaretini gerektirir.
Hezarfen'le Uçuyoruz	Geleneksel Saygı Kültürü	<i>Fatma Hanım'a oturması için en uygun yeri göstermek istiyordum. s.23</i>	Saygı, kültürel değerlerle şekillenen nezaket pratiklerini yaşatır.
Hezarfen'le Uçuyoruz	Büyüklerle Hürmet	<i>Enisa, Fatma Hanım'ın elini öpmek istedi. s.78</i>	Saygı, nesiller arası bağları güçlendiren sembolik davranışlarla ifade edilir.

Tablo 6'da yer alan saygı değerine ilişkin bulgular, bireysel ilişkilerden toplumsal düzene kadar geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Hataları kabul ve özür dileme teması, *Lila Renkli Köpek* ve *Kahraman Benim* gibi eserlerde, hataların samimiyetle telafi edilmesi üzerinden işlenmektedir. Örneğin Ado'nun özür dilemesi veya Şeyma'nın Nur'dan özür dilemesi, saygının ilişkilerdeki onarıcı gücünü vurgulamaktadır.

Nezaket ve sınırlar teması, "*Salyangozdan Korkan Annem*" ve "*Biz ve Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl*" kitaplarında dilin ve davranışların kontrol edilmesiyle anlatılmaktadır. Teyzenin oğluna hakaret edilmemesi veya "teyze" hitabının önemi, toplumsal kurallara saygının gerekliliğini göstermektedir.

Doğaya ve canlılara saygı ise "*Mavi Kanat'ın Kızılderili Çadırı*" ve "*Salyangozdan Korkan Annem ve Biz*" gibi eserlerde öne çıkmaktadır. Sedat Bey'in kaplumbağayı kurtarması veya Toprak'ın doğayı koruma çabası, saygının evrensel bir erdem olduğunu düşündürmektedir.

Özel alan ve mülkiyet hakları teması, "*Revenge Adlı Çiçek*"te Adasu'nun "*rahatsız etmeyeyim*" demesi veya evlere izinsiz girilmemesi üzerinden işlenmektedir. Bu örnekler, saygının sınırları koruma bilinciyle şekillendiğini göstermektedir.

Geleneksel ve kültürel saygı pratikleri, "*Hezarfen'le Uçuyoruz*" ve "*Beni İnciten Aptal Dünya*" kitaplarında el öpme, yaşlılara hürmet gibi davranışlarla vurgulanmaktadır.

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında sevgi değerine ilişkin bulgular Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7. Sevgi değeri

Kitap Adı	Sevgi Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Anne-Çocuk Bağında Sevgi	<i>Annem ölmesin Mesel! s.70-71</i>	Sevgi, acı karşısında teselli bulma ve dayanışma gücünü temsil eder.
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Saf Arkadaşlık ve Duygusal Bağ	<i>Sen beni seviyor musun? Elbette seviyorum. s.79-80</i>	Sevgi, aidiyet ve güven ihtiyacını karşılayan bir limandır.
Lila Renkli Köpek	Evlat Sevgisi ve Kayıp Acısı	<i>Daçi, annesinin onun ölmediğini hissedeceğine o kadar emindi ki... s.6</i>	Sevgi, ölüm karşısında bile umudu ve bağlılığı besleyen bir duygudur.
Lila Renkli Köpek	Hayvan Sevgisi ve Sadakat	<i>Mado, niye böyle yapıyorsun? Niye kaçırıyorsun? Aşk olsun sana! s.58</i>	Sevgi, sahiplenme ve koruma içgüdüleriyle somutlaşır.
Sonsuz Sonsuza Kadar	Kardeşler Arası Koşulsuz Sevgi	<i>Senin her zaman ağabeyin olacağım. Sonsuza kadar! s.79-80</i>	Sevgi, fedakârlık ve sonsuz bağlılıkla varlığını kanıtlar.
Sonsuz Sonsuza Kadar	Anneanne-Torun Bağı	<i>Anneannenin havuçlu kekinin üstüne yoktu... Sen bizim geleceğimizi biliyor muydun? s.39</i>	Sevgi, küçük jestlerle bile hissedilen bir sıcaklık sunar.
Revenge Adlı Çiçek	Anne Şefkati ve Koruyuculuk	<i>Bir tanecik oğlu Altan, göz bebeği içeride uyuyordu. s.113</i>	Sevgi, annenin çocuğu için her türlü zorluğa göğüs germe cesaretidir.
Revenge Adlı Çiçek	Sevgi ve Bağ	<i>Ben sana mecburum bilemezsin / Adını mih gibi aklımda tutuyorum... s.72</i>	Sevgi, şiiresel bir tutku ve içsel bir ihtiyaç olarak yansır.
Jako Olayı	Karşılıklı İnsani Bağ ve Empati	<i>Sevgi zinciri... Ucunda sallanan küçük kalp, sevginin attığı kalp... s.66-67</i>	Sevgi, sembollerle bile varlığını hatırlatan evrensel bir dildir.
Beni İnciten Aptal Dünya	Aile İçi Şefkat ve Kabul	<i>Mel! Bir tanem! Bizi çok korkuttun! s.76</i>	Sevgi, kusurları görmezden gelerek koşulsuz kabullenmeyi ifade eder.
Hezarfen'le Uçuyoruz	Özlem ve Nesiller Arası Sevgi	<i>Annem, bu şarkıyı çok severdi... Şimdi o da şarkı söylüyordur. s.54</i>	Sevgi, geçmişle bağı koparmayan ve anılarla yaşayan bir mirastır.
O Büyük Uğultu	Toplumsal Dayanışma ve Empati	<i>Ahmet'im, bizi bırakıp gitme! Biz sensiz ne yaparız? s.64-65</i>	Sevgi, acıyı paylaşılarak hafifleten kolektif bir güçtür.

Tablo 7’de yer alan bulgular, sevgi değerinin, aile bağları, arkadaşlık ve toplumsal dayanışma gibi farklı boyutlarda birleştirici bir güç olarak ele alındığını göstermektedir. “*Korkak Kızlar Cesur Erkekler*” ve “*Sonsuz Sonsuza Kadar*” gibi eserlerde, anne-çocuk ilişkisi, Yaren’in annesini kaybetme korkusu veya anneannenin torunlarına olan düşkünlüğü üzerinden somutlaştırılmaktadır. Bu örnekler, sevginin koruyucu ve teselli edici bir işlev üstlendiğini göstermektedir.

Arkadaşlık ve sevgi temaları, “*Revenge Adlı Çiçek*”te Altan’ın Adasu’ya şiirler yazması veya “*Jako Olayı*”nda Lara’nın Aşkın’a duyduğu bağlılıkla örneklendirilerek sevginin sadakat, özveri ve karşılıklı güven gerektiren dinamik bir süreç olduğunu vurgulamaktadır.

Hayvan sevgisi ve doğaya duyulan bağlılık, “*Lila Renkli Köpek*”te Sedef’in köpeği Mado’ya sarılması veya “*Mavi Kanat’ın Kızılderili Çadırı*”nda Bade’nin kedisi Kahveci’yi kaybetme endişesiyle işlenmektedir. Sevginin yalnızca insanlar arasında değil, tüm canlılara şefkatle yaklaşma temelinde geliştiğini ortaya koymaktadır.

Kardeşlik ve nesiller arası sevgi, “*Sonsuz Sonsuza Kadar*”da Cömert’in Nilay’a "Sonsuza kadar ağabeyin olacağım" demesi veya “*Hezarfen’le Uçuyoruz*”da Fatma Hanım’ın aile anılarını anımsamasıyla vurgulanmaktadır. Sevgi, burada geçmişle gelecek arasında köprü kuran ve aidiyet duygusunu besleyen bir değer olarak sunulmaktadır.

Sevda Müjgan’ın çocuk kitaplarında sorumluluk değerine ilişkin bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8. Sorumluluk değeri

Kitap Adı	Sorumluluk Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Aile İçi Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik	<i>Hemen o çatalı attığın yerden alacaksın. Kardeşine de yeni bir çatal vereceksin. s.10-11</i>	Sorumluluk, hataları kabul etme ve telafi etme gerekliliğini vurgular.
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Görev Bilinci ve Ödül Sistemi	<i>Böyle kitap okumayı sürdürürlerse onlar için bir sürü kek yapacağımı da söyle. s.15</i>	Sorumluluk, davranışların sonuçlarıyla ilişkilendirilerek öğretilir.
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Kişisel Sorumluluk ve Emanet Bilinci	<i>Cömert’in aklına kitabı düşmeden, kitabı aldığı yere koysa iyi olacaktı. s.18</i>	Sorumluluk, eşyalarına saygı başkalarının duymakla başlar.
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Kolektif Sorumluluk ve Risk Yönetimi	<i>Birlikte bulaştık, birlikte de sıyrılacaktır ondan. s.38-39</i>	Sorumluluk, ortak hareket etme ve sonuçları paylaşma bilincini yansıtır.
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Ebeveynin Çocuğunu Koruma Sorumluluğu	<i>Veda, içinde tarihî paralar bulunan bir keseği nereden almış ve neden bahçeye atmıştı? s.44-45</i>	Ebeveynler, çocuklarının eylemlerinin toplumsal sonuçlarını takip etmekte yükümlüdür.
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Nesiller Arası Sorumluluk Mirası	<i>Yaren’i asla yalnız bırakmayacaksın... Bana söz veriyor musun? s.69</i>	Sorumluluk, gelecek kuşaklara verilen bir sözle taçlanır.
Lila Renkli Köpek	Hayvan Bakımının Sorumluluğu	<i>Bacak kadar çocuğun eline tasma vermek de neyin nesiydi? Kimi anne babalara akıl sır ermiyordu. s.35</i>	Sorumluluk, canlıların refahını gözetmeyi gerektirir.
Mavi Kanat’ın Kızılderili Çadırı	Doğaya Karşı Sorumluluk	<i>Suçtu yoktu. Yalnızca karnını doyurmak istemişti. s.38-39</i>	İnsanın doğaya verdiği zarar, sorumluluktan kaçılmayacağını hatırlatır.
Salyangozdan Korkan Annem ve	Ebeveynin Güvenlik	<i>Dikkat edin ayağınıza batmasın camlar. Neredeydi bu süpürge? s.29</i>	Sorumluluk, önceden tedbir almayı ve riskleri minimize

Kitap Adı	Sorumluluk Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Biz	Sorumluluğu		etmeyi içerir.
Sonsuz Sonsuza Kadar	Kardeşlik Sorumluluğu	<i>Senin her zaman ağabeyin olacağım. Sonsuza kadar! s.79-80</i>	Sorumluluk, koşulsuz bağlılık ve koruma içgüdüleriyle şekillenir.
Revenge Adlı Çiçek	Anne Şefkati ve Çocuğunu Gözetme	<i>Gönül Hanım yeniden televizyonun üzerindeki saate baktı: 23.45. Meraktan içi içini yiyordu. s.47</i>	Ebeveyn sorumluluğu, çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını izlemektir.
Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl	Aile İçi İş Bölümü	<i>Annemin, giysilerimiz güzel koksun diye dolaba yerleştirdiği lavanta keselerine benziyor bu. s.21-26</i>	Sorumluluk, aile üyelerinin ortak görevleri paylaşmasıyla pekişir.
Mavi Kanat'ın Kızilderili Çadırı	Çevre Bilinci ve Aktivist Sorumluluk	<i>Doğanın yasalarına karşı gelerseniz cezalandırılırsınız. s.17-18</i>	Sorumluluk, doğayla uyumlu yaşama çabasını gerektirir.
Kahraman Benim	Maddi Sorumluluk ve Dürüstlük	<i>Cüzdanındaki bozuk paralar kayboluyordu... Bu, bağışlanabilir bir davranış değildi. s.26-27-29</i>	Sorumluluk, dürüstlikle iç içedir; hatalar kabul edilerek düzeltilmelidir.
Jako Olayı	Kurallara Uyuma ve Toplumsal Sorumluluk	<i>Bengi ülkenin kurallarına sıkı sıkıya bağlı olunmasını istiyordu. s.55</i>	Sorumluluk, toplum düzenini korumak için kurallara uymayı gerektirir.
Beni İnciten Aptal Dünya	Okul Kurallarına Uyuma	<i>Cep telefonlarına el koyacağız ve yıl sonuna kadar geri vermeyeceğiz. s.17</i>	Sorumluluk, kurumsal kurallara saygı duymakla başlar.
Şen Yuva Apartmanı'nın Maceraları	Hayvan Bakımının Zorlukları	<i>Bir kuş iyiydi, güzeldi; ama o da bir candı. Sorumluluktu. s.44</i>	Sorumluluk, canlı bir varlığın ihtiyaçlarını sürekli karşılamayı gerektirir.
Hezarfen'le Uçuyoruz	Ödev Bilinci ve Disiplin	<i>Otur da yap o zaman!... Ben mi yapacağım senin ödevini? s.14</i>	Sorumluluk, kişisel görevleri ertelemekten yerine getirmektir.
O Büyük Uğultu	Mesleki Sorumluluk ve Adanmışlık	<i>Doktor Feride Hanım, depreminden kurulan seyyar hastanede görevinin başındaydı. s.65</i>	Sorumluluk, zor koşullarda bile göreve bağlılıkla somutlaşır.

Tablo 8 yer alan bulgular, sorumluluk değerinin aile içi ilişkilerden toplumsal görevlere, doğaya saygıdan mesleki etiğe kadar geniş bir yelpazede ele alındığını göstermektedir. “Korkak Kızlar Cesur Erkekler” ve “Lila Renkli Köpek” gibi eserlerde, çocukların kardeşlerine, evcil hayvanlara veya buldukları eşyalara karşı sorumlulukları vurgulanmaktadır.

“Revenge Adlı Çiçek” ve “Jako Olayı”nda ise karakterler, hatalarının sonuçlarıyla yüzleşirken sorumluluğun pişmanlık, düzeltme çabası ve özveri gerektirdiğini öğrenmektedir. Örneğin Altan'ın kediyi incitmesi ya da Veda'nın annesine verdiği sözü tutma kararı, sorumluluğun duygusal boyutunu yansıtmaktadır. Doğa temalı “Mavi Kanat'ın Kızilderili Çadırı” adlı eserde, sorumluluk; çevreyi koruma, canlılara şefkat ve sürdürülebilir yaşam bilinciyle ilişkilendirilmektedir.

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında yardımseverlik değerine ilişkin bulgular Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo 9. Yardımseverlik değeri

Kitap Adı	Yardımsverlik Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Akran Dayanışması	<i>Yaren, Dilşad'ı sararmış yapraklarla boğuşurken buldu. İki arkadaş, el ele vererek kısa zamanda bahçeyi sararmış yaprakların saldırısından kurtardılar. s.55</i>	Yardımsverlik, zorluğu paylaşarak çözme ve kolektif emekle somutlaşır.
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Komşuluk Dayanışması	<i>Mesel'in annesi, gözyaşlarını tutamayan komşusunu avutmaya çalıştı: -Üzme kendini. Bizim bey karakola gitti. Polisler de seferber olacak, inşallah Cömert'i bulacaklar. s.64-65</i>	Yardımsverlik, duygusal destek ve pratik çözümlerle toplumsal bağları güçlendirir.
Lila Renkli Köpek	Hayvan Refahı ve Sorumluluk	<i>İnsanlardan arta kalan yiyecekler, küçük servis uçaklarıyla Köpekköylere dağıtmaya başlandı. Bu sorumluluğu iyi insanlar üstlenince kimsenin söyleyecek sözü kalmadı. s.9</i>	Yardımsverlik, kaynakların adil dağıtımı ve canlılara karşı etik yükümlülüktür.
Lila Renkli Köpek	Hayvana Barınak Sağlama	<i>Şevket dede, kentın dışında boş bir arazi satın aldı... İnsanların yaşadığı kentlerin birinde ilk kez bir köpek yuvası açıldı. s.77</i>	Yardımsverlik, kalıcı çözümler üretme ve toplumsal katılımı anlam kazanır.
Sonsuz Sonsuza Kadar	Kardeşler Arası Paylaşım	<i>Bahçede salınacağı bile vardı. Gerçi onun değildi, İlke'nindi ama olsun... İlke, ondan hiçbir şeyini esirgemezdi. s.10</i>	Yardımsverlik, aidiyet duygusuyla iç içedir; paylaşım, sevginin somut ifadesidir.
Sonsuz Sonsuza Kadar	Zayıfın Yaşam Mücadelesine Destek	<i>Cıız yavruyu Cömert ve Nilay yaşattı. Bir ayı aşkın bir süre onu bu biçimde beslediler. s.71</i>	Yardımsverlik, güçlünün zayıfa karşı duyarlılığını ve sabrını yansıtır.
Revenge Adlı Çiçek	Maddi Yardım ve Dayanışma	<i>Üç tekerlekli bisikletini Ali'ye göndermişlerdi. Ali altı yaşına yeni girmişti o zaman. s.57</i>	Yardımsverlik, ekonomik eşitsizlikleri dengelemek için araç olabilir.
Revenge Adlı Çiçek	Duygusal Destek	<i>Adasu arkadaşını düştüğü yerden kaldırmaya çalışıyordu: -Canım, iyi misin? s.46</i>	Yardımsverlik, fiziksel olduğu kadar duygusal iyileşmeyi de kapsar.
Hoplar Ülkesi'nde Işıl Işıl	Ortak Görev Bilinci	<i>El ele verilince kardan kadının kardan adama yetişmesi çok sürmedi. s.53</i>	Yardımsverlik, kolektif başarıyı mümkün kılan bir eylemdir.
Mavi Kanat'ın Kızılderili Çadırı	Doğayla Uyumlu Yaşam	<i>Bade, sitenin bahçe duvarının önüne düşen serçeyi görünce koşarak kuşun yanına gitti. s.35</i>	Yardımsverlik, insanın doğayla kurduğu etik ilişkisinin bir parçasıdır.
Şen Yuva Apartmanı'nın Maceraları	Komşuluk İlişkileri	<i>Serdar'ın annesi küçük kızı kendi evlerine çağırdı: -İstersen anneni babanı bizde bekleyebilirsin. s.72</i>	Yardımsverlik, toplumsal güven duygusunu besleyen bir davranış modelidir.
O Büyük Uğultu	Toplumsal Kenetlenme	<i>Gurbette, güçlü olmak gerekti. Bu gücü birbirlerinden alırlardı. s.6</i>	Yardımsverlik, zorlu koşullarda dayanışma ile hayatta kalma stratejisidir.

Tablo 9'da yer alan veriler yardımsverlik temasının; empati, dayanışma ve toplumsal sorumluluk ekseninde, insanın hem kendi türüne hem de doğaya karşı taşıdığı etik yükümlülüğün bir

yansıması olarak ele alındığını göstermektedir. “*Korkak Kızlar Cesur Erkekler*” ve “*Lila Renkli Köpek*” gibi eserlerde, yardımseverlik somut eylemlerle (yiyecek dağıtımı, barınak kurma, fiziksel destek) öne çıkarılmaktadır. Buna karşın “*Revenge Adlı Çiçek*” ve “*Sonsuz Sonsuza Kadar*” gibi eserlerde, duygusal bağların güçlendirilmesi (arkadaşa destek, kardeş paylaşımı) üzerinden işlenmektedir. Yardımseverlik, yalnızca bireysel bir erdem değil, toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin gereği olarak sunulmaktadır.

Hayvanlar, çocuklar, yaşlılar veya ekonomik dezavantajlılar özelinde yardım, “*güçlü olanın zayıfı gözetmesi*” gerekliliğiyle vurgulanmaktadır. Örneğin “*Lila Renkli Köpek*”te Şevket dedenin köpek yuvası kurması veya “*Mavi Kanat’ın Kızılderili Çadırı*”nda Bade’nin kuşları beslemesi, bu anlayışın somutlaşmış hâli olarak karşımıza çıkmaktadır. Dayanışmanın dönüştürücü gücü ise yardımseverliğin yalnızca alıcıyı değil, vereni de olgunlaştırdığını ima etmektedir. “*Hoplar Ülkesi’nde Işıl Işıl*”da kardan adam yapımı veya “*O Büyük Uğultu*”da köy halkının öğretmene destek olması, toplumsal hareketin bireyleri birleştirdiğini göstermektedir. Kalıcı çözüm arayışı ise geçici iyilikler yerine sistemli yardımın (köpek yuvası, toplu pasta projesi) önemini vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, yardımseverliğin sürdürülebilir olması gerektiğine dair bir mesaj taşımaktadır.

Sevda Müjgan’ın çocuk kitaplarında vatanseverlik değerine ilişkin bulgular Tablo 10’da gösterilmiştir.

Tablo 10. *Vatanseverlik değeri*

Kitap Adı	Vatanseverlik Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Lila Renkli Köpek	Tarihsel Miras ve Özgürlük Mücadelesi	<i>Daçi, bugün çok sevdiği salkım söğüt ağacının altındaki kulübesinde mutlu bir köpekse bunu, kuşkusuz atalarının savaşımına borçluydu. s.9</i>	Vatanseverlik, geçmiş nesillerin fedakârlıklarıyla kazanılan özgürlüğün bilincini taşımakla ilişkilendirilir.
Revenge Adlı Çiçek	Ulusal Tehditlere Karşı Direniş	<i>Bengi ülkeye yönelik bir tehdit daha başarıyla ortadan kaldırılmıştı. s.126</i>	Vatanseverlik, ülkenin bütünlüğünü koruma refleksi ve kolektif savunma bilincini yansıtır.
Hezarfen’le Uçuyoruz	Köklerine Bağlılık ve Aidiyet Duygusu	<i>İnsan, çocukluğu kadardı. Çocukluğu kadar mutluydu. s.49</i>	Vatanseverlik, doğduğu topraklarla kurulan duygusal bağ ve kimlik inşasının bir parçasıdır.
Hezarfen’le Uçuyoruz	Vatan Hasreti ve Yeniden Kavuşma	<i>Fatma Hanım, yüzyıl sonra Barış Kapısı’ndan Çuvaçuva’ya yeniden girmişti. Mutluluğu görülmeye değerdi. s.52</i>	Vatanseverlik, sürgün veya ayrılık sonrası vatana dönüşün verdiği iç huzurla somutlaşır.

Tablo 10’da yer alan bulgular vatanseverlik temasını; tarihsel miras, ulusal direniş, aidiyet duygusu ve sürgün sonrası kavuşma temalarının ekseninde ele alındığını göstermektedir. “*Lila Renkli Köpek*”te köpeklerin özgürlük mücadelesi metaforu, insanların vatanları uğruna verdiği tarihsel savaşımı yansıtmakta ve geçmişin bugünü şekillendirdiği gerçeğini vurgulamaktadır. “*Revenge Adlı Çiçek*”te ise vatanseverlik, ülkenin bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı kolektif direnişle somutlaşmakta, toplumun ortak hedef etrafında kenetlenmesiyle bir gereklilik olarak hatırlatılmaktadır. “*Hezarfen’le Uçuyoruz*”da kişisel bir boyutta işlenmekte; Fatma Hanım’ın çocukluğunun geçtiği topraklara duyduğu özlem ve yıllar sonra vatanına dönüşü, aidiyet duygusunun kimlikle iç içe geçtiğini ortaya koymaktadır. Geçmiş nesillerin mücadelesine saygı, “*Lila Renkli Köpek*” gibi eserlerde metaforik anlatımlarla canlandırılarak okura aktarılmaktadır.

Sevda Müjgan'ın çocuk kitaplarında öz denetim değerine ilişkin bulgular Tablo 11'de gösterilmiştir.

Tablo 11. Öz denetim değeri

Kıtap Adı	Öz Denetim Teması	Örnek Cümle(ler)	Yorum
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Sonuç Odaklı Davranış Kontrolü	<i>Yaren, üzerindeki elbise una bulanırsa annesinin buna kızacağını düşündü: -Ben seni beklerim, dedi. s.13</i>	Öz denetim, davranışların olası sonuçlarını öngörerek kendini frenleme becerisiyle ilişkilendirilir.
Korkak Kızlar Cesur Erkekler	Risk Yönetimi ve Planlama	<i>Birileri o paraları oraya koydu ve almaya geleceklerdir. Ne olacak o zaman? Kese yerinde değil. Bunlar belalı adamlardır. s.29-30</i>	Öz denetim, tehlikeli durumlarda dürtüsel davranmaktan kaçınma ve stratejik düşünme yeteneğini yansıtır.
Lila Renkli Köpek	Zaman Yönetimi ve Özveri	<i>Zamanı yoktu. Olmayan zamanının içinde servis pilotluğuna yer açmak özveri gerektirecekti. s.22</i>	Öz denetim, kişisel kaynakları (zaman, enerji) bilinçli şekilde yönetmekle somutlaşır.
Salyangozdan Korkan Annem ve Biz	Pratik Çözüm Üretme	<i>Bariş'in aklına başka bir şey geldi: İnternette bulabiliriz. s.55</i>	Öz denetim, engeller karşısında alternatif yollar arama ve yaratıcı düşünme becerisiyle ilişkilidir.
Revenge Adlı Çiçek	Duygusal Denge ve Kararlılık	<i>Biraz bekleyelim. Neler olacak görelim. s.64</i>	Öz denetim, ani tepkiler yerine sakinlikle süreci yönetme yeteneğini vurgular.
Beni İnciten Aptal Dünya	Duygusal Kaçış Mekanizmaları	<i>Kendimi samanların üzerine atıp Ağlamaya başladım. s.41</i>	Öz denetim, duygusal patlamaları kontrollü bir şekilde yönetme çabasını gösterir.
Hezarfen'le Uçuyoruz	Bireysel Kararlılık ve İnisiyatif	<i>Ben de yalnız giderim. s.30</i>	Öz denetim, başkalarının onayına bağımlı kalmadan hedef odaklı hareket etmeyi gerektirir.
Jako Olayı	Stratejik Davranış ve Sosyal Uyum	<i>Belle'nin hâlini hatırını sormanın, oğluna geçmiş olsun demenin tam sırasıydı. s.85</i>	Öz denetim, sosyal ilişkilerde çıkar odaklı davranışları düzenleme becerisini yansıtır.

Tablo 11' de yer alan bulgular; dürtü kontrolü, planlama, duygusal yönetim ve stratejik karar alma süreçleri üzerinden, bireyin içsel disiplinini toplumsal uyumla dengeleme çabası olarak işlendiğini göstermektedir. “*Korkak Kızlar Cesur Erkekler*”de çocukların riskli durumlarda sergilediği hesap verebilir davranışlar, öz denetimin toplumsal uyum için bir gereklilik olduğunu vurgulamaktadır. “*Lila Renkli Köpek*”te ise Jami'nin zamanını özveriyle yönetmesi, kişisel hedeflerle sosyal sorumluluklar arasında kurduğunu yansıtmaktadır. “*Revenge Adlı Çiçek*” ve “*Beni İnciten Aptal Dünya*” gibi eserlerde öz denetim, duygusal kaosu yönetme becerisiyle ilişkilendirilmekte; karakterlerin öfke, üzüntü veya içsel çatışmaları, kontrollü bir duygusal ifadeyle çözümlenmektedir. “*Jako Olayı*”nda ise stratejik sosyal davranışlar, öz denetimin faydalı bir araç

olarak sosyal başarıya katkısını ortaya koymaktadır. Ani kararlar yerine düşünülmüş adımların tercih edilmesi, “*Korkak Kızlar Cesur Erkekler*”deki karakterlerin risk yönetimiyle somutlaşmaktadır. İkinci motif olan kaynak yönetimi, zaman, enerji ve duygusal sermayenin bilinçli kullanımını vurgulamakta; *Lila Renkli Köpek*’teki Jami’nin özverili planlaması, karakter gelişimindeki rolünü vurgulamaktadır. Üçüncü motif sosyal uyum ve çıkar dengesi ise ilişkilerde stratejik davranışların önemini işaret etmekte; *Jako Olayı*’ndaki sosyal manevralar, öz denetimin bireysel çıkarlarla toplumsal beklentiler arasında köprü kurma işlevini örneklendirmektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, Sevda Müjgan Yüksel’in öykü ve romanlarını, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2019) yer alan on kök değer bağlamında analiz ederek çocuk edebiyatı ile değerler eğitimi arasındaki ilişkiyi disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almaktadır. Yazarın eserlerinin alan yazınında henüz incelenmemiş olması, çalışmanın özgünlüğünü ve akademik katkısını belirginleştirmektedir. Değerler eğitimi, özellikle çocuk edebiyatında didaktik unsurların ötesinde, metinlerin duygusal ve ahlaki alt metinleriyle şekillenir. Yüksel’in eserlerinin bu açıdan incelenmesi hem pedagojik materyal olarak kullanılabilirliğini hem de yazarın edebi vizyonunu anlamak açısından önem taşımaktadır.

Alan yazınında farklı yazarların eserlerin değerler eğitimi açısından incelendiği görülmektedir. Vural’ın (2023) Sevim Ak’a ait yirmi çocuk kitabında yer alan kök değerleri saptamak amacıyla yaptığı çalışması incelendiğinde kitaplarda yer alan kök değerlerin adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar araştırma sonuçlarıyla benzeşmektedir. Gümüş (2017) “Değerler Eğitimi Bağlamında Aytül Akal’ın Çocuk Romanlarının Analizi” adlı çalışmasında sekiz çocuk romanının taşıdığı kırk dört değeri irdelemiştir. Gümüş’ün incelemiş olduğu çocuk romanlarında işlenen değerlerin en fazla sevgi (58) değeri olduğu ortaya konulmuştur. Kumbasar (2011) “Muzaffer İzgü’nün Romanlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” adlı çalışmasında on iki çocuk edebiyatı eserini yirmi beş değere göre incelemiş ve romanlarda en çok rastlanılan değerlerin sevgi (85) değeri olduğunu belirtmiştir. Kuru (2016) “Ayşe Yamaç’ın Çocuk Romanlarının Değerler Eğitimi ve Dil Zenginliği Açısından İncelenmesi” adlı çalışmasında yedi tane çocuk edebiyatı eserini on iki değere göre incelemiş ve en fazla sevgi (93) değerine rastlandığını belirtmiştir. Susar (2015) “Dede Korkut Hikâyelerinde Değerler Eğitimi” adlı çalışmasında Dede Korkut Hikâyeleri içerisinde yer alan giriş bölümü ve on iki hikâyeyi yirmi dört değere göre incelemiş ve en fazla işlenen değerlerin sevgi (48), saygı (35) değerleri olduğu belirtilmiştir. Otmar (2017) “Yalvaç Ural’ın Çocuk Yapıtlarının Evrensel Değerler Açısından İncelenmesi” adlı çalışmasında Yalvaç Ural’a ait on beş eseri otuz dört değere göre irdelemiştir. İnceleme sonucunda ise sevgi (149), saygı (33) en çok işlenen değerler olduğunu belirtmiştir.

Alagöz (2012) “Cahit Uçuk’un Masal Kitaplarında Temel Değerlerin Türkçe Eğitime Katkısı” adlı çalışmasında on beş masal kitabını on iki değere göre incelemiş ve masal kitaplarında sevgi (94) değerine en fazla yer verildiği sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar, en çok sevgi değerini işlemesiyle çocuğun bu değeri içselleştirerek büyümesinin hedeflendiğini düşündürmektedir.

İlhan (2022) “Cahit Kaya’nın Eserlerinde Değerler Eğitimi” adlı çalışmasında, Cahit Kaya’nın kitaplarındaki kahramanlarının adlarını dahi öz Türkçe seçecek kadar Türkçeye önem verdiğini gözler önüne sermektedir. Yunus Emre ve Mevlana gibi kültürümüzde derin izler bırakan tarihteki değerlerimizi çocuklara tanıtarak bu şahsiyetlerin fikirlerini çocuklara aşılamayacağı hedeflediğini de dile getirmektedir.

Abacı (2018) “Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” adlı çalışmasında ise diğer çalışmalardan farklı olarak incelenen yirmi dokuz çocuk kitabında en fazla eleştirel ve sorgulayıcı olma (309) değerine yer verdiği sonucuna ulaşmıştır. Öğrenciyi merkeze alan eğitim sistemlerinde öğrencilerin analiz, sentez basamağındaki zihinsel becerilerinin gelişmesi için sorgulayıcı, eleştirel düşünce yapısına sahip olmaları ve farklı bakış açılarıyla bakabilmeleri gerekmektedir. Çalışmada yirmi dokuz çocuk kitabının yirmi yedisinde eleştirel ve sorgulayıcı olma değerine rastlanılmıştır. Bu sonuca bakarak Behiç Ak’ın diğer yazarlara göre çocukları metinler aracılığıyla soran ve sorgulayan bireyler olmaya teşvik ettiği görülmektedir. Demirel (2024) ise Rasim Özdenören’in çocuk kitaplarında sabır ve inanç arasındaki bağlantıyla ön plana çıkardığı sonucuna ulaşmıştır. Sevda Müjgan Yüksel ise bu değeri daha çok hedeflere ulaşmada kararlılık biçiminde ele almıştır.

Özübal (2024) “Sevda Müjgan Yüksel'in Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” adlı çalışmasında ise 13 eserde de on kök değerın tamamı işlenmekle birlikte, bazı değerlerin diğerlerine kıyasla belirgin şekilde öne çıktığı sonucuna varılmıştır. Öykülerde “sorumluluk” değerinin 116 kez, “sevgi”nin 50 kez vurgulanması, yazarın çocuklarda bu değerleri içselleştirme hedefini yansıtmaktadır. Romanlarda ise “sevgi”nin 39 kez işlenmesi, duygusal gelişimin bu türde daha merkezi bir rol oynadığına işaret etmektedir. Öykü ve romanlar arasındaki tematik ayırım dikkat çekicidir. Öykülerdeki “sorumluluk” vurgusu, kısa metinlerin çocuklara somut davranış modelleri sunma işleviyle ilişkilendirilebilir. Romanlarda ise karakter gelişimine daha fazla alan tanınması, “sevgi” ve “öz denetim” gibi karmaşık değerlerin derinlemesine işlenmesine olanak sağladığını düşündürmektedir.

“Vatanseverlik” değerinin yalnızca üç eserde (*Lila Renkli Köpek, Jako Olayı, Hezarfen’le Uçuyoruz*) ve toplamda 4 kez işlenmesi, yazarın bu değere odaklanmadığını göstermektedir. Benzer şekilde, “sabır” değerinin 8 kez işlenmesi, bu kavramın çocuk edebiyatında soyut kalma riski nedeniyle tercih edilmediğini düşündürmektedir. Bu durum, değerler eğitiminde soyut kavramların somutlaştırılmasına yönelik yaratıcı yöntemlerin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Yazarın eserlerinde aile içi ilişkilerin sıklıkla işlenmesi, “saygı” (27 kez) ve “öz denetim” (33 kez) dikkat çekicidir. Ebeveyn-çocuk çatışmaları veya kabul görme arayışı gibi temalar, genç okurların kimlik oluşum süreçlerine paralel şekilde kurgulanmıştır. Dil ve biçimsel uygunluk açısından ise eserlerin yalın anlatımı, yaş gruplarına uygun yazı puntosu ve resimlerle desteklenen içerik, pedagojik açıdan kullanılabilirliği artırmaktadır. Yazarın “çocuğa görelık” ilkesine bağlılığı, metinlerin hem eğitsel hem de edebi niteliğini korumasını sağlamıştır.

Kültürel ve tarihsel referanslar, Yüksel’in eserlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, *Hezarfen’le Uçuyoruz* gibi kitaplarda Türk bilginlerine ve şiirlere yapılan atıflar, çocuklarda kültürel miras bilinci oluşturma çabası olarak yorumlanabilir. Bu yaklaşım, değerler eğitiminin yerel ve evrensel dengede tasarlanması gerektiği fikrini desteklemektedir. Aynı zamanda, yazarın değerleri doğrudan öğüt vermek yerine kurgusal olay örgüsüyle bütünleştirme stratejisi, çocuk edebiyatında tercih edilen dolaylı öğretim yöntemiyle örtüşmektedir.

Çalışmanın sonuçları, edebi metinlerin değer aktarımında etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Yüksel’in eserleri, çocukların duygusal ve ahlaki gelişimini destekleyecek zengin bir içerik sunmaktadır. “Sorumluluk” ve “sevgi” değerlerinin baskınlığı, çocuklara yaşam becerisi kazandırma hedefiyle ilişkilendirilebilir. Sevda Müjgan Yüksel’in eserlerinin yalnızca edebi değil, pedagojik bir araç olarak da değer taşıdığı düşünülebilir. Çocuk edebiyatı ve değerler eğitimi arasındaki ilişkinin, gelecek nesillerin etik ve duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunması ön görülmektedir.

Araştırmanın bulgularına dayanarak şu önerilerde bulunabilir:

- Millî Eğitim Bakanlığının Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan kök değerlerin yalnızca ders kitaplarıyla değil, çocuk edebiyatı ürünleriyle de kazandırılması yönünde çalışmalar yapılabilir.
- Gelecek araştırmalarda farklı yazarların eserlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, nicel veri toplama araçlarıyla çocukların değerleri ne ölçüde içselleştirdiğinin araştırılması ve farklı yaş grupları ya da kültürel bağlamlarda benzer çalışmalar yapılabilir.
- Soyut kavramların (örneğin sabır) öğrencilere aktarılmasında somutlaştırıcı yöntemler (örnek olaylar, rol yapma, akran tartışmaları) kullanılabilir.

Araştırma ve Yayın Etiği

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergede *Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler* başlığı altında açıklanan eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Etik Kurul İzni

Etik kurul iznine gerek yoktur.

Yazarların Katkı Oranı

1. yazar %40, 2. yazar %35, 3. yazar %25 oranında katkı sağlamıştır.

Çıkar Çatışması

Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Abacı, E. (2018). *Behiç Ak'ın çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Zonguldak: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Akyüz, Y. (2016). Eğitimin kültür ve uygarlıkları geliştirme ve yeni nesillere aktarma işlevi. *Türkiye Eğitim Dergisi*, 1(1), 1-18.
- Alagöz, F. C. (2012). *Cahit Uçuk'un masal kitaplarında temel değerlerin Türkçe eğitimine katkısı*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage.
- Çer, E. (2016). *Çocuk edebiyatı: 0-6 yaş çocuk kitaplarında çocuk gerçekliği ve çocuğa görelilik*. Eğiten Kitap.
- Demirel, T. (2024). *Rasim Özdenören'in roman ve hikâyelerinin değer eğitimi açısından incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

- Gruszka, K. (2017). Ethical dilemmas in children's literature: A case study of Harry Potter. *Journal of Moral Education*, 46(3), 287–301.
- Gümüş, S. (2017). *Değerler eğitimi bağlamında Aytül Akal'ın çocuk romanlarının analizi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- İlhan, S. (2022). *Cahit Kaya'nın eserlerinde değerler eğitimi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kumbasar, E. (2011). *Muzaffer İzgü'nün romanlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kuru, H. (2016). *Ayşe Yamaç'ın çocuk romanlarının değerler eğitimi ve dil zenginliği açısından incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Küçük, N. (2016). Schwatz'ın değer yönelimleri ölçeği ile Türkiye'deki öğrenciler üzerine yapılmış olan bazı araştırma bulgularının değerlendirilmesi. *Akademik Bakış Dergisi*, 57, 281-282.
- Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). *Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1–8. sınıflar)*. MEB Yayınları.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook*. (2nd ed). Sage.
- Otmar, Ö. (2017). *Yalvaç Ural'ın çocuk yapıtlarının evrensel değerler açısından incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Özübal, E. (2024). *Sevda Müjgan Yüksel'in çocuk edebiyatı ürünlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (2000). *From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development*. National Academies Press.
- Susar, S. (2015). *Dede Korkut hikâyelerinde değerler eğitimi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Türk Dil Kurumu (TDK). (2022). *Türkçe Sözlük*.
- Vural, H. (2023). *Sevim Ak'ın çocuk kitaplarında değerler eğitimi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.

Extended Abstract

Introduction

Children’s literature plays a fundamental role in shaping a child’s reading habits and cognitive development from birth to adolescence. The values embedded in children's books aim to nurture their holistic development. This study employs document analysis, a qualitative research method, to examine how values are integrated into children's literature. Additionally, a descriptive analysis was used to interpret the findings. Thirteen children's books by Sevda Müjgan Yüksel constitute the sample group for this research. The study investigates the role of these works in values education. With the rapid advancement of technology, younger generations are becoming increasingly detached from cultural values. The pervasive influence of technology has diminished sensitivity toward traditional values, making them less visible in social life. Values serve as the foundation that unites societies and ensures the continuation of national culture. Their intergenerational transmission is essential for societal continuity. However, modern challenges, including demanding professional lives, social disruptions, and psychological crises, have distanced individuals from religious, national, and humanistic values.

Methodology

This study examines thirteen of Sevda Müjgan Yüksel’s children’s literature works in the context of the ten core values outlined by the Ministry of National Education (MEB). The research focuses on identifying which values are emphasized in these texts and determining their frequency. The methodology section details the research model, sample selection, data collection, and analysis procedures. A qualitative approach was adopted to assess the values embedded in these texts. Document analysis, a qualitative research technique, was employed. According to Karasar (2009), document analysis involves identifying relevant sources, conducting systematic readings, taking notes, and evaluating materials based on predefined criteria.

The selected children’s literature works were obtained from a publishing house. To identify the values, selective reading, motivational reading, and note-taking methods were utilized, following the order established by MEB’s core values framework. Each book was read twice to ensure accuracy, and instances of values were categorized accordingly. The pages where values appeared were documented, and representative excerpts were included to concretize the analysis. This approach aimed to ensure transparency, consistency, and fidelity to the original texts.

Discussion and Findings

Discussion

The analysis of thirteen children's books revealed that while all ten core values were present, some were emphasized more than others. “Responsibility” appeared 116 times in the stories, while “love” was highlighted 50 times. This pattern suggests that the author prioritizes instilling responsibility and emotional intelligence in children. In contrast, novels featured “love” 39 times, indicating a stronger emphasis on emotional development. A clear distinction between the thematic approaches in stories and novels emerged. The frequent use of “responsibility” in short stories aligns with their function of providing concrete behavioral models. Novels, on the other hand, offer more space for character development, allowing for deeper explorations of complex values such as “self-control” and “love.”

“Patriotism” was referenced only in three books—*Lila Renkli Köpek*, *Jako Olayı*, and *Hezarfen’le Uçuyoruz*—and mentioned a total of four times. This suggests that the author focuses more on individual and everyday life-centered themes rather than nationalistic narratives. Similarly, “patience” was mentioned only eight times, indicating that this concept may be difficult to convey

concretely in children's literature. These findings highlight the need for creative approaches to making abstract values more tangible for young readers.

Certain values overlapped within the texts. For instance, "helpfulness" (35 times in stories, 10 times in novels) often intersected with "love." Expert evaluations confirmed that these values frequently appear together, reinforcing the idea that values education requires multidimensional readings. Additionally, Yüksel frequently employs animal characters in books such as *Lilac Dog* and *Jako Incident*, which may be intended to foster empathy and a love for nature in children. This technique broadens the universal scope of values education and introduces moral questions through human-animal relationships.

Family relationships play a crucial role in conveying values such as "respect" (27 times) and "self-control" (33 times). The depiction of parent-child conflicts and the search for acceptance align with the identity formation processes of young readers. In terms of accessibility, Yüksel's use of simple narratives, age-appropriate fonts, and illustrative support enhances the pedagogical effectiveness of her books. The author's adherence to the principle of "child-appropriateness" ensures that the texts balance educational and literary qualities.

Cultural and historical references are also integral to Yüksel's works. For example, *Hezarfen'le Uçuyoruz* includes references to Turkish scholars and poetry, which serve to instill cultural heritage awareness in children. This approach underscores the importance of striking a balance between local and universal elements in values education. The author avoids direct moral instruction, instead integrating values naturally into the fictional narrative, aligning with the preferred method of implicit teaching in children's literature.

Conclusion

The findings affirm that literary texts serve as an effective medium for values education. Yüksel's works offer a rich content base that supports children's emotional and moral development. The frequent reinforcement of values such as responsibility, love, and respect demonstrates that literature can shape young readers' ethical perspectives. The distinctions between short stories and novels in their thematic emphases highlight the different pedagogical functions each literary form serves. Moreover, the underrepresentation of abstract values like patience and patriotism suggests a need for more innovative pedagogical strategies to make these concepts more relatable. The intersection of multiple values within narratives also reinforces the necessity of multidimensional approaches in values education. Yüksel's strategic use of relatable characters, family dynamics, and cultural references strengthens the connection between young readers and moral lessons. By embedding values within engaging plots rather than through didactic instruction, her works align with best practices in children's literature.

Ultimately, this study confirms that children's literature remains a powerful tool for instilling ethical principles, fostering cultural awareness, and supporting holistic child development. The findings encourage further exploration of how literary narratives can be optimized for more effective values education.